

ПОЛЯРИЗАЦИЯ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И КОНТРОЛЬ ПЬЕЗОСВОЙСТВ

© 2024 Спиридонов Н.А., Сидак И.Л.

Приведены результаты исследований влияния режимов высоковольтной поляризации пьезокерамических элементов твёрдых растворов цирконата-титаната свинца на пьезоэлектрические свойства. Показано, что свойствами поляризованных пьезокерамических элементов можно управлять не только изменяя химический состав керамического материала, но и варьируя режимы процесса поляризации.

Ключевые слова: высоковольтная поляризация, пьезокерамический элемент, сегнетоэлектрик, пьезоэлектрическая керамика, цирконат-титанат свинца, диэлектрическая проницаемость пьезосвойств.

Введение. Широкое применение пьезокерамических элементов в различных областях науки и техники основано на необычайно широком сочетании физических свойств сегнетоэлектриков. К настоящему времени в мире разработано и производится большое количество промышленных марок пьезоматериалов различного назначения [1, 2]. Наибольшее распространение получили пьезоматериалы на основе твёрдых растворов цирконата-титаната свинца $Pb(Zr_xTi_{1-x})O_3$ (ЦТС) с соотношением Zr/Ti около 0,52/0,48 и расположенные в центре, так называемой, морфоторопной области – области сосуществования ромбоэдрической и тетрагональной фаз [2-4]. В этой области керамика обладает максимальным уровнем пьезосвойств [4]. Введение легирующих добавок позволяет целенаправленно изменять свойства пьезоэлементов в широких пределах. В большинстве случаев промышленные марки пьезоматериалов на основе ЦТС являются высоколегированными, то есть содержат большое количество добавок. Растущие потребности науки и техники придают актуальность разработки новых высокоэффективных пьезокерамических материалов, а также совершенствованию технологии их производства. Возникают ситуации, когда для разработки нового устройства с использованием пьезокерамических элементов известные промышленные марки являются малопригодными по техническим характеристикам, и возникает необходимость в получении новых материалов с требуемыми свойствами.

Разработка технологии изготовления новых пьезоматериалов и пьезокерамических элементов с требуемым комплексом свойств связана с большими затратами как времени, так и средств, что зачастую является крайне неудобной.

Так как процесс изготовления пьезокерамических элементов является многостадийным, то возникает вопрос возможности управления свойствами пьезоэлемента путём корректировки параметров технологии без изменения химического состава керамики. В качестве такого технологического процесса был выбран технологический процесс поляризации пьезокерамических элементов. В качестве объекта исследования использовали нелегированные и слаболегированные материалы двух составов: $Pb(Zr_{0,52}Ti_{0,48})O_3$ и $Pb(Zr_{0,52}Ti_{0,48})O_3 + 0,25\%$ моль MnO_2 .

Методика изготовления образцов. Для аттестации пьезосвойств синтезированных нанодисперсных порошков пьезокерамических материалов составов: $Pb(Zr_{0,52}Ti_{0,48})O_3$ и $Pb(Zr_{0,52}Ti_{0,48})O_3 + 0,25\%$ моль MnO_2 изготовили пьезокерамические элементы.

Из синтезированных материалов по разработанной ранее методике, готовили пресс-крупку, состоящую из керамического нанодисперсного порошка и органического связующего. Заготовки в виде дисков диаметром около 12 мм и толщиной около 1,8 – 2,0 мм формовали методом одноосного прессования в стальной пресс-форме при давлении 6 – 7 т/см². Далее заготовки укладывали в алундовый тигель и засыпали свинецсодержащей атмосферообразующей засыпкой, которая предотвращала улетучивание паров оксида свинца при спекании, и стехиометрия керамики не нарушалась [5].

Спекание проводили на воздухе в камерной печи (КО-14) с карбидокремниевыми нагревателями. Для предотвращения растрескивания спрессованных керамических заготовок при спекании, скорость нагрева от комнатной температуры и до 400°C не превышала 100°C/ч. Далее температуру поднимали со скоростью 200°C/ч. При достижении температуры спекания осуществляли выдержку в течение 2-х часов, а затем печь выключали. Охлаждение спеченных заготовок до комнатной температуры происходило вместе с печью. Спеченные керамические заготовки шлифовали до толщины 1 мм, а затем отжигали при температуре 950°C в течение одного часа. После обжига измеряли пористость и плотность спеченных керамических заготовок. Электроды наносили методом вжигания серебряной пасты при температуре 800±20°C. Далее проводили исследования влияния режимов поляризации на свойства пьезокерамики.

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных процессам поляризации пьезокерамических элементов, нет единого обоснованного подхода к выбору оптимального режима поляризации. Также не разработаны научные основы создания стабильного поляризованного состояния с высоким уровнем пьезосвойств. Это связано с многообразием процессов, происходящих в пьезокерамике и существенно зависящих от основного химического состава и примесей, микроструктуры, температуры поляризации, напряженности поляризующего электрического поля, времени поляризации, фазового состава (например, смесь ромбоэдрической и тетрагональной и других фаз в морфоторопной области) и многого другого [4, 6].

Цель работы – экспериментальные исследования влияния режимов поляризации пьезокерамических элементов на пьезоэлектрические свойства.

Известные и используемые на практике методы поляризации можно условно разделить на три основные группы:

- Высоковольтная поляризация в постоянном электрическом поле напряженностью (3 – 5 кВ/мм) с последующим охлаждением в электрическом поле до комнатной температуры. Чем выше температура поляризации, тем ниже коэрцитивное поле и, как следствие, эффективнее процесс поляризации.

- Низковольтная поляризация, заключающаяся в том, что пьезоэлемент нагревают до температуры выше точки Кюри, а затем включают постоянное поляризующее электрическое поле, напряженностью не выше 1 кВ/мм. При медленном охлаждении пьезоэлемента в постоянном электрическом поле от температуры выше точки Кюри и до комнатной, зарождаются домены сегнетоэлектрической фазы, которые ориентируются вдоль приложенного электрического поля. При таком способе поляризации достигается максимальная ориентация доменов вдоль электрического поля.

- Поляризация в пульсирующих электрических полях производится при температурах ниже точки Кюри. Поляризующее электрическое поле может быть в виде

импульсов различной формы, в том числе и при одновременном наложении постоянного электрического поля. После выдержки пьезоэлемента в электрическом пульсирующем поле при заданной температуре, выключают нагрев, и охлаждение до комнатной температуры осуществляется в электрическом поле.

Каждый метод поляризации требует выбора оптимальных значений напряженности электрического поля, температуры и времени выдержки под полем, а также способа охлаждения пьезоэлемента. Вопрос их подбора неизбежно возникает при поиске и разработке, как новых пьезокерамических материалов, так и изделий из них.

При выборе метода поляризации пьезокерамических элементов на основе твёрдых растворов цирконата-титаната свинца (ЦТС) прежде всего, необходимо учитывать особенности её поведения в электрических полях высокой напряженности и при повышенных температурах. Одной из особенностей пьезокерамики ЦТС является её повышенная электропроводность при температурах в окрестностях фазового перехода из сегнето – в параэлектрическое состояние и выше. Поэтому поляризацию пьезоэлементов, как правило, проводят при температурах ниже точки Кюри в электрических полях напряженностью 3 – 4 кВ/мм. Как показывает наш богатый опыт работы с пьезоматериалами ЦТС, использование методов поляризации низковольтной и пульсирующей, приводит в большинстве случаев к заниженному уровню пьезосвойств и поэтому мы редко его используем.

На основании вышеизложенного, нами выбран высоковольтный метод поляризации в постоянном электрическом поле напряженностью 3 – 5 кВ/мм в диапазоне температур от комнатной и до 150°C.

Поляризацию пьезокерамики проводили в разработанном и изготовленном нами поляризующем устройстве, в котором можно устанавливать заданную температуру в диапазоне от комнатной и до 200°C. В качестве диэлектрической жидкости, предотвращающей электрический пробой по краю пьезоэлемента в процессе его поляризации, использовали кремнийорганическую полиэтилсилоксановую жидкость ПЭС – 5. В качестве источника высокого напряжения использовали высоковольтный источник ВС – 23, позволяющий плавно устанавливать выходное напряжение до 10 кВ.

Так как в процессе поляризации может произойти электрический пробой пьезоэлемента, то для предотвращения выхода из строя высоковольтного источника в результате короткого замыкания, последовательно с каждым поляризуемым пьезоэлементом включён высоковольтный резистор сопротивлением 10 МОм. В этом случае, если даже в процессе поляризации на каком-либо пьезоэлементе произойдет короткое замыкание, то это никак не скажется на процессе поляризации остальных пьезоэлементов. Изготовленная установка позволяет одновременно поляризовать до 18 шт. пьезоэлементов.

Исследование влияния режимов поляризации на свойства пьезокерамики.

Исследование влияния режимов поляризации пьезоэлементов на их электрофизические свойства проводили на стандартных образцах, изготовленных из нанодисперсных пьезокерамических материалов двух составов – $Pb(Zr_{0,52}Ti_{0,48})O_3$ и $Pb(Zr_{0,52}Ti_{0,48})O_3 + 0,25\%$ моль MnO_2 , по методике, описанной в стандарте [7]. На стандартных образцах были проведены исследования по влиянию режимов поляризации на пьезоэлектрические свойства пьезоэлементов. Поляризацию проводили при температурах ($t, ^\circ C$), начиная от комнатной ($\approx 20^\circ C$) и до 150°C с выдержкой (τ , мин) от 15 до 60 минут. Напряженность постоянного электрического поля (E , кВ/мм) составляла от 3 до 5 кВ/мм. Также изменяли и условия охлаждения образцов до комнатной температуры – под электрическим полем и без электрического поля.

В таблицах 1 и 2 приведены результаты исследований влияния режимов поляризации на свойства пьезокерамических элементов.

Таблица 1. Влияние режимов поляризации на свойства пьезокерамики, полученной из нанодисперсных порошков состава $Pb(Zr_{0,52}Ti_{0,48})O_3$

E, кВ/мм	t, °C	τ, мин.	Условия охлаждения	$\xi_{T_{33}}/\xi_0$	tgδ	K _p	Q _m	d ₃₁ *10 ¹² , Кл/Н
4	≈ 20	60	—	1380	0,0032	0,43	385	98
4	≈ 20	30	—	1410	0,0026	0,34	380	90
5	≈ 20	30	—	1440	0,0030	0,37	445	85
4	100	60	под полем	1180	0,0045	0,56	520	130
4	100	30	-//-	1120	0,0030	0,565	450	121
4	100	15	-//-	1230	0,0032	0,565	450	119
4	100	60	без поля	1240	0,0026	0,56	505	123
4	100	30	-//-	1300	0,0026	0,56	500	125
4	100	15	-//-	1270	0,0028	0,56	490	123
3	100	60	под полем	1200	0,0032	0,56	485	119
3	100	30	-//-	1250	0,0028	0,56	510	122
3	100	15	-//-	1270	0,0027	0,56	460	125
4	150	60	без поля	1370	0,0040	0,55	460	130
4	150	30	-//-	1320	0,0045	0,55	455	130
4	150	15	-//-	1500	0,0032	0,53	430	124
4	150	60	под полем	1140	0,0028	0,56	520	119
4	150	30	-//-	1180	0,0028	0,56	520	119
4	150	15	-//-	1200	0,0027	0,57	430	124
3	150	60	под полем	1190	0,0026	0,55	485	118
3	150	30	-//-	1200	0,0027	0,55	485	120
3	150	15	-//-	1320	0,0034	0,53	470	119

Таблица 2. Влияние режимов поляризации на свойства пьезокерамики, полученной из нанодисперсных порошков состава $Pb(Zr_{0,52}Ti_{0,48})O_3 + 0,25\%$ моль MnO_2

E, кВ/мм	t, °C	τ, мин.	Условия охлаждения	$\xi_{T_{33}}/\xi_0$	tgδ	K _p	Q _m	d ₃₁ *10 ¹² , Кл/Н
4	≈ 20	60	—	1460	0,0025	0,44	815	120
4	≈ 20	30	—	1500	0,0020	0,35	810	110
5	≈ 20	30	—	1525	0,0023	0,38	940	105
4	100	60	под полем	1250	0,0035	0,58	1100	160
4	100	30	-//-	1260	0,0028	0,58	1080	140
4	100	15	-//-	1300	0,0025	0,57	950	146
4	100	60	без поля	1312	0,0021	0,56	1060	151
4	100	30	-//-	1375	0,0021	0,56	1050	154
4	100	15	-//-	1350	0,0022	0,56	1040	151
3	100	60	под полем	1270	0,0025	0,56	1025	146
3	100	30	-//-	1325	0,0022	0,56	1080	150
3	100	15	-//-	1350	0,0021	0,56	970	154
4	150	60	без поля	1450	0,0031	0,56	970	160
4	150	30	-//-	1400	0,0035	0,56	965	159
4	150	15	-//-	1580	0,0025	0,55	915	152
4	150	60	под полем	1210	0,0022	0,56	1100	146
4	150	30	-//-	1250	0,0022	0,56	1100	146
4	150	15	-//-	1270	0,0021	0,57	915	152
3	150	60	под полем	1260	0,0020	0,56	1030	145
3	150	30	-//-	1275	0,0021	0,56	1030	147
3	150	15	-//-	1400	0,0026	0,54	990	147

Эффективность поляризации оценивали по измерениям таких пьезосвойств, как ξ_{33}^T/ξ_0 – диэлектрическая проницаемость, $\text{tg}\delta$ – тангенс угла диэлектрических потерь, K_p – коэффициент электромеханической связи радиальной моды колебаний, Q_m – механическая добротность планарной моды колебаний, d_{31} – планарный пьезоэлектрический модуль по методике в соответствии с отраслевым стандартом [7].

Как следует из таблицы 1, поляризация при комнатной температуре в электрических полях 4 – 5 кВ/мм и выдержке 30 – 60 мин не эффективна – сильно занижены значения K_p и d_{31} . Поляризация при температуре 100°C в течение 30 – 60 мин. и напряженности постоянного электрического поля 3 – 4 кВ/мм приводит к близким результатам. Практически то же можно сказать и о поляризации при 150°C в течение 30 – 60 мин. Уменьшение времени поляризации до 15 минут не целесообразно, так как значения механической добротности занижены. Наилучшие результаты в этой серии опытов получены при поляризации в режиме: температура 100 – 150°C, время выдержки 30 – 60 мин. при напряженности постоянного электрического поля 4кВ/мм и охлаждение образцов под этим полем до комнатной температуры. Поляризация электрическим полем напряженностью 5 кВ/мм нецелесообразна, так как при нагреве велика вероятность разрушения пьезоэлементов в результате их электрического пробоя.

В таблице 2 приведены пьезоэлектрические свойства слаболегированной керамики состава $Pb(Zr_{0,52}Ti_{0,48})O_3+0,25\%$ моль MnO_2 в зависимости от режимов поляризации. Из таблицы видно, что введение незначительного количества легирующей добавки MnO_2 значительно повысило уровень пьезосвойств. Оптимальные режимы поляризации с точки зрения достижения высокого уровня пьезосвойств находятся в широких пределах.

Выводы. Анализ полученных результатов указывает на то, что уровнем пьезоэлектрических свойств можно достаточно эффективно управлять не только за счёт изменения химического состава керамики, но и путём выбора оптимальных режимов поляризации. Однако следует учитывать, что при изготовлении пьезокерамических элементов для конкретных изделий потребителей, режимы поляризации всё равно необходимо оптимизировать, но с учётом полученных результатов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Шарапов, В. М. Пьезоэлектрические датчики / В. М. Шарапов, М. П. Мусиенко, Е. В. Шарапова; под ред. В. М. Шарапова. – Москва: Техносфера, 2006. – 632 с. – ISBN 5-94836-100-4.
2. Высокоэффективные керамические материалы. Оптимизация поиска / А. Я. Данцигер, О. Н. Разумовская, Л. А. Резниченко, С. И. Дудкина. – Ростов н/Д.: Изд-во «Пайк», 1994. – 96 с.
3. Пьезоэлектрическое приборостроение / А. В. Гориш, В. П. Дудкевич, М. Ф. Куприянов [и др.]; под ред. А. В. Гориша. – Т. 1. Физика сегнетоэлектрической керамики. – М.: ИПРЖР, 1999. – 368 с. – ISBN 5-88070-006-2.
4. Куприянов, М. Ф. Сегнетоэлектрические морфотропные переходы / М. Ф. Куприянов, Г. М. Константинов, А. Е. Панич. – Ростов н/Д.: Издательство Ростовского университета, 1991. – 245 с.
5. Окадзаки, К. Технология керамических диэлектриков / К. Окадзаки. – М.: Энергия, 1976. – 336 с.
6. Ishchuk, V. M. Effects caused by antiferroelectric nanodomains in PZT-based coarse-grained ceramics with compositions from the morphotropic boundary region / V.M. Ishchuk, D. V. Kuzenko, V. L. Sobolev // Journal of Advanced Dielectrics. – 2017. – Vol. 7. – № 1. – P. 1750005.
7. Материалы пьезокерамические. Технические условия. Отраслевой стандарт ОСТ 11 0444-87. – М.: Электростандарт, 1987. – 140 с.

Поступила в редакцию 28.03.2024 г., рекомендована к печати 15.04.2024 г.

PIEZOCERAMIC ELEMENTS POLARIZATION AND PIEZO PROPERTIES CONTROL

© 2024 *Spiridonov N.A., Sidak I.L.*

The results of studies of the influence of high-voltage polarization modes of piezoceramic elements of lead zirconate-titanate solid solutions on the piezoelectric properties are presented. It has been shown that the properties of polarized piezoceramic elements can be controlled not only by changing the chemical composition of a ceramic material, but also by varying modes of the polarization process.

Keywords: high-voltage polarization, piezoceramic element, ferroelectric, piezoelectric ceramics, lead zirconate titanate, dielectric constant, piezo properties.

Спиридонов Николай Анатольевич

заведующий отделом наноструктурных функциональных материалов, старший научный сотрудник ФГБНУ «Научно-исследовательский институт "Реактивэлектрон"»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк
E-mail: n.a.spir@mail.ru

Spiridonov Nikolai Anatolevich

Head of Department of Nanostructured Functional Materials, Senior Researcher of Research Institute «Reactivelectron»,
Russian Federation, DPR, Donetsk

Сидак Ирина Леонидовна

старший научный сотрудник ФГБНУ «Научно-исследовательский институт "Реактивэлектрон"»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк
E-mail: reaktivelektron@mail.ru

Sidak Irina Leonidovna

Senior Researcher of Research Institute «Reactivelectron»,
Russian Federation, DPR, Donetsk